

Título: Aplicación de una consultoría en el área de compras de una empresa manufacturera de Empalme, Sonora.

Área del Proyecto/Investigación: *Gestión organizacional*

Autor 1(Alumno): *Jamez Muro, Laura Nayely*

Correo: *laura.jamez210492@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Vélez Hernández, Rosario Karina*

Correo: *rosario.velez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Licenciatura en Administración*

Campus: *Empalme*

Resumen

La consultoría es un servicio esencial para cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, sin importar su sector, ya que permite detectar áreas de mejora o necesidades dentro de la organización o departamento y ofrecer soluciones a los problemas identificados. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una consultoría en el departamento de compras de una empresa manufacturera en Empalme, Sonora, para detectar áreas de mejora y proporcionar soluciones a las problemáticas presentadas. La metodología utilizada para realizar la consultoría fue la propuesta por Kubr (2015), que consta de cinco fases: iniciación, diagnóstico, planeación, aplicación, evaluación y cierre. Como resultado, se identificó un área de mejora en la actualización de expedientes de proveedores, por lo que se consideró la implementación de una base de datos para dicha actualización. Utilizando un listado proporcionado por los integrantes del área con información de los proveedores, se logró una reducción del 76.50% en la duplicación de datos y un 66.40% en la información actualizada. Esto permitió un ahorro significativo de tiempo en la actualización de datos y estableció un control preciso para el seguimiento y actualización de la información de los proveedores. Se recomienda continuar utilizando la propuesta implementada y mantenerla actualizada. Asimismo, se sugiere seguir realizando consultorías futuras para identificar áreas de oportunidad y diseñar nuevas estrategias de mejora.

I. Introducción

El presente trabajo surge de las Prácticas Profesionales del Octavo Semestre de la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Empalme. En donde se realizó una consultoría a una empresa de la región a través de una vinculación con la institución y la empresa, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y desarrollar estrategias de mejora. Por lo anterior, a lo largo del presente documento se dará a conocer información importante sobre el mismo.

1.1 Antecedentes

La consultoría es un proceso de ayuda que se obtiene de una relación establecida entre una persona o personas que tratan de resolver un problema o desarrollar una idea o plan, y otra u otras que intentan ayudar en estos esfuerzos. Comúnmente se le llama cliente al que necesita la ayuda y consultor al que la ofrece (Audirac, 2013).

Para Kubr (2010 como se citó en Albano, 2016) la consultoría se puede definir como “el servicio prestado por un profesional en calidad de asesoramiento, el cual implica la toma de decisiones basándose en observaciones pertinentes con la finalidad de ayudar a las organizaciones en la búsqueda de soluciones o al mejoramiento de procedimientos dentro de sus diferentes áreas.

Por su parte, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER, 2017) entiende consultoría como el servicio a través del cual, las personas que deben identificar la situación o el problema planteado desarrollan alternativas de solución a dicho problema y presentar una solución a su consultante.

Dicho esto, la consultoría es importante porque ayuda al sistema cliente a resolver problemas, desarrollar una idea o plan, promover al mismo tiempo que se generen aprendizajes en las personas involucradas, para que sean capaces en el futuro de manejar asuntos similares. Considerando lo anterior, Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.

no es una excepción en la aplicación de una consultoría. Por ello se llevará a cabo una consultoría general en la misma.

Como historia de la empresa en estudio se tiene según Burrola (2008) que se constituyó como empresa en el año de 1986 a impulso de un grupo de personas entusiastas, que en 1988 inician operaciones en el parque industrial Bellavista que abarca un terreno de 52 hectáreas en la ciudad de Empalme Sonora; dividiendo a la empresa de Maquilas Teta Kawi para crear la empresa Dinisa, encargada de construir las naves industriales con todas las instalaciones que las maquiladoras extranjeras requieren; y en Offshore Internacional ubicada en Tucson Arizona, responsable de las importaciones y exportaciones de materia prima, herramienta, maquinaria y productos terminados de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio.

El mismo autor indica que la empresa actualmente, es una compañía mexicana prestadora de servicios de plan de albergue (Plan Shelter) de renta y mantenimiento para naves industriales, reclutamiento y selección de personal etc., de Offshore International a inversionistas mexicanos y extranjeros que deseen establecerse en los parques industriales Roca Fuerte y Bellavista, ubicados en Guaymas y Empalme Sonora respectivamente.

Por lo anterior, el área que se consideró para el presente proyecto, fue el departamento de compras, en el área de proveedores de Maquilas Tetakawi, la cual será beneficiada con este proyecto. Es importante mencionar que actualmente el área tiene una rotación de personal y de practicantes, por lo que los procesos se llevan más tiempo cada vez que se ocasiona un cambio, así como ciertas actualizaciones de información.

1.2 Planteamiento del problema

El autor ACF Technologies (2023), nos dice que el objetivo principal de la consultoría es optimizar las operaciones internas de una empresa, lo que permite minimizar costos,

maximizar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Para lograr esto, se utilizan herramientas que les permiten identificar áreas de mejora y diseñar soluciones efectivas.

Por otro lado, el autor Iguazú (2001) dice que, el proceso de consultoría en una organización es extremadamente útil, dado que las empresas precisan constantemente mejorar su desempeño, productividad, su orientación estratégica y sus planes de acción, innovando y/o agregando valor a servicios/productos, proporcionando mejoras en los procesos internos como en los más diversos aspectos. El mismo autor señala que la consultoría cumple un papel importante en el desarrollo de las empresas. El consultor tiene, básicamente, la función de proporcionar mejoras en el desempeño y en la competitividad de la empresa-cliente, ya sea por medio de observaciones consistentes, investigaciones, análisis concentrados, aplicación de técnicas como por la integración de ideas creativas que interactúen antes y durante la toma de decisiones

Por lo anterior, el área compras de la empresa en estudio no es la excepción a la consultoría. Por ello, surge la siguiente pregunta detonante: ¿Cómo puede la consultoría contribuir para la mejora del desempeño del área de compras?

1.3 Objetivo

Desarrollar una consultoría en el departamento de compras de una empresa manufacturera en Empalme, Sonora, para detectar áreas de mejora y dar soluciones a las problemáticas presentadas, así como mejorar el desempeño del área.

II. Método

2.1 Sujetos

El área en la que se aplica la consultoría, es el área de compras, la cual actualmente cuenta con cuatro empleados que rondan entre los 30 y 45 años de edad. Los puestos

de cada uno son: alta de proveedores, actualización de proveedores, administrativo y acceso para dar consentimiento de compras.

2.2. Materiales

Para la realización de la consultoría basada en observaciones y sonde con los integrantes del área se utilizaron los siguientes materiales:

- Una hoja y pluma para tomar apuntes sobre las observaciones realizadas, así como de las respuestas de los integrantes del área como resultado del sondeo.
- Hoja con seis preguntas para la realización del sondeo. Es importante mencionar que el objetivo del sondeo fue conocer las actividades que se realizan para dar seguimiento a los proveedores, ya que esta es una de las principales responsabilidades del área. Las preguntas fueron:
 1. ¿Cómo realizan la actualización de la información de los proveedores?
 2. ¿Cómo se divide la información de los proveedores?
 3. ¿Qué documentos se les pide a los proveedores?
 4. ¿Qué sucede si un proveedor no envía la documentación completa?
 5. ¿Cómo saben si un proveedor se encuentra actualizado? ¿Hay datos duplicados de los proveedores?
 6. ¿Cómo saben si no duplicaron el envío de correo solicitando la documentación?

2.3 Procedimientos

La metodología seleccionada para la aplicación de la consultoría se basó en el autor Kubr (2015), la cual está formada por cinco fases las cuales son las siguientes:

2.3.1 Fase 1: Iniciación

En esta fase se solicitó a la empresa el consentimiento para llevar a cabo la investigación. Una vez aceptado la empresa se procedió a formalizar el acuerdo con la institución y la empresa mediante los convenios necesarios.

2.3.2 Fase 2: Diagnóstico

Una vez obtenido el consentimiento de la empresa y la autorización de la escuela, se llevó a cabo un diagnóstico para ver en qué situación se encontraba el área. Con ello se hizo mención de una consultoría a través de observaciones y de sondeos con el personal del área, la cual dependiendo de los resultados serán analizados para formular una estrategia de mejora.

2.3.3 Fase 3: Planeación

Basándose en los resultados del diagnóstico realizado, se procede a realizar un plan de acción para resolver el problema identificado y mejorarlo. Dicha propuesta de mejora será presentada y entregada al encargado del departamento para su revisión y aprobación de la misma.

2.3.4 Fase 4: Aplicación

En esta etapa se implementó la propuesta de mejora, con el objetivo de reducir tiempo, evitar duplicidades de expedientes y tener un control de los mismos.

2.3.5 Fase 5: Evaluación y cierre

Se realizan pruebas para evaluar la efectividad que tuvo la propuesta de mejora en el área. Una vez que obtuvimos los resultados esperados, procedimos a darle seguimiento día a día. todas estas acciones fueron comunicadas al responsable del área con un informe detallado durante la elaboración de la investigación

III. Resultados

En este apartado se darán a conocer los resultados obtenidos de cada fase de la metodología utilizada.

3.1 Fase 1: Iniciación

Como resultado de esta primera fase se obtuvo el permiso por parte de la empresa Maquilas Tetakawi para realizar las prácticas profesionales por lo que se firmó el formato de registro de prácticas, así como el convenio de las mismas, tanto por los miembros de la empresa como por la universidad. Lo anterior, como se muestra en las siguientes imágenes (Ver Figura 1 y Figura 2):

Instituto Tecnológico de Sonora
Vinculación Institucional
SSBT-POP-FO-04-06

Fecha de registro: 08 enero 2024
Periodo escolar: Ene-May x Verano Ago-Dic

REGISTRO DE PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Categoría de práctica profesional: Formación Consultoría x Investigación
Modalidad: Virtual Presencial x Virtual/Presencial

DATOS DEL ORGANISMO/EMPRESA

Razón social de la empresa: Maquilas Tetakawi S.A DE C.V RFC: MTK 661014-317
Área/Departamento: Área de compras
Giro: Servicios x Educativo Industrial Comercial ITSON
Sector: Público x Privado x Social Interno (ITSON)

Responsable de proyecto en la empresa: Mtra. Natalia Alicia Lizárraga Ávila
Puesto: jefe de compras
Domicilio de la empresa: Carretera Int. Km 1969 Guadaluajara-Nogales km 2
Teléfono/Extensión: 6221253810 Correo: natalia.lizarraga@tetakawi.com

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Implementación de Competencias de la Licenciatura en Administración en una Empresa de giro de servicios
Actividades: Implementar competencias de la Licenciatura en Administración en una empresa de giro de servicios
Días y horario de asistencia: de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm

DATOS DEL RESPONSABLE DE PROYECTO EN EL ITSON

Nombre	ID	Correo	Firma
Lic. Federico Cruz Guerrero	97824	federico.cruz97824@potros.itson.edu.mx	<i>[Firma]</i>

DATOS DEL ALUMNO

Nombre del Alumno	ID	Carre ra	Curso PP	Plan de estudios	Correo electrónico	Teléfono
Alejandra López Valdez	225774	LA	PP1, PP2, PP3	2016	alejandra.lopez225774@p otros.itson.edu.mx	6221576554
Laura Nayely Jámez Muro	210492	LA	PP1, PP2, PP3	2016	laura.jamez210492@potro s.itson.edu.mx	6221615603

DATOS DEL PROFESOR DEL CURSO

Nombre	ID	Correo	Curso PP	Firma
Mtra. Rosario Karina Vélez Hernández	8670	rosario.velez@potros.itson.edu.mx	PP1	<i>[Firma]</i>
Mtra. Nidia Carolina Ruiz Salas	10255	nidia.ruiz10255@potros.itson.edu.mx	PP2, PP3	<i>[Firma]</i>

Firma Responsable del Proyecto en el Organismo/Empresa: *[Firma]*
Natalia Alicia Lizárraga Ávila
DEPTO. DE COMPRAS
CARRETERA INT. KM. 1969 GUADALUAJARA-NOGALES KM. 2
EMPALME, SONORA

Original - Programa educativo
C.e.p. - Coordinación de Servicio Social y Bolsa de Trabajo
fecha de vigencia: 01/02/2022
*No alterar formato

El Instituto Tecnológico de Sonora protege tus datos personales, para conocer el aviso de privacidad puedes consultar la siguiente liga:
<https://www.itson.mx/micrositios/transparencia/Paginas/aviso-de-privacidad.aspx>

Figura 1. Registro de prácticas

Fuente: ITSON, 2024.

Convenio Especifico de Práctica Profesional
SSBT-POP-FO-05-06

CONVENIO ESPECIFICO QUE CELEBRAN, MAQUILAS TETAKAWI S.A DE C.V, REPRESENTADO POR MTRA. NATALIA ALICIA LIZÁRRAGA ÁVILA, Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON), POR CONDUCTO DE LIC. FEDERICO CRUZ GUERRERO CON MOTIVO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EN UNA EMPRESA DE GIRO DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

Objetivo del proyecto:
Implementar competencias de la Licenciatura en Administración en una empresa de giro de servicios.

Modalidad del proyecto: Virtual: ___ Presencial: X Virtual-Presencial: ___

DECLARACIONES:

I. Ambas partes declaran:

- Dar apertura a la vinculación entre la institución y el entorno productivo de la región a través del desarrollo de convenios de cooperación entre las partes.
- Que es su deseo colaborar en forma conjunta en el desarrollo del proyecto, mismo que se llevará a cabo por alumnos de licenciatura del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Estudiantes participantes pertenecientes al proyecto:

Nombre del alumno	ID	Carrera	Curso PP	Plan de estudio	Firma del Alumno
Alejandra López Valdez	225774	LA	PP1, PP2, PP3	2016	<i>[Firma]</i>
Laura Nayely Jámez Muro	210492	LA	PP1, PP2, PP3	2016	<i>[Firma]</i>

3. Las fases o actividades del proyecto a realizar son las siguientes:

FASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		
Fase/Actividad	Fecha de inicio	Fecha de término
Contextualización de la empresa.	22/1/2024	9/2/2024
Identificar áreas de oportunidad.	12/2/2024	23/2/2024
Proponer mejora.	26/2/2024	8/3/2024
Desarrollar propuestas de mejora.	11/3/2024	3/5/2024
Entrega de informe técnico.	7/5/2024	10/5/2024

fecha de Vigencia: 01/02/2022
Página: 1 de 2
*No alterar formato

El Instituto Tecnológico de Sonora protege tus datos personales, para conocer el aviso de privacidad puedes consultar la siguiente liga:
<https://www.itson.mx/micrositios/transparencia/Paginas/aviso-de-privacidad.aspx>

Figura 2. Convenio de prácticas

Fuente: ITSON, 2024.

3.2 Fase 2: Diagnóstico

Con base en los resultados del diagnóstico, realizado a través de la observación en el área y las respuestas del sondeo, se identificó lo siguiente:

En el departamento de proveedores del área de compras, tres trabajadores se encargan de actualizar los expedientes de los proveedores de las distintas plantas de Maquilas Tetakawi. Se detectó como problemática un retraso en la actualización de estos expedientes.

Asimismo, se encontró que el área contaba con información de los proveedores almacenada tanto en un listado en Excel como en los sistemas institucionales. Sin embargo, el listado en Excel presentaba desorden, falta de actualización y duplicidad de datos, lo que obligaba a los empleados a acceder a los sistemas institucionales para obtener información completa y actualizada sobre los proveedores.

En base a lo anterior, y considerando los comentarios de los integrantes del área encargados del seguimiento a proveedores, se propuso crear una base de datos que centralizará la información, para que permitiera contar con datos actualizados, completos y estructurados, y así facilitará su control y seguimiento, por ello, se consideró como base el listado en Excel con información de los proveedores proporcionado por los empleados. Por otro lado, otro impacto de esta base de datos sería que esta pudiera ser una guía para los futuros practicantes o personal encargado de la actualización de expedientes sin tener retrasos ni complicaciones.

3.3 Fase 3: Planeación

Una vez definida la realización de un control interno a través de un listado de los proveedores para lo cual se definieron las siguientes actividades como se muestran en la siguiente figura (Ver tabla 1).

Tabla 1.

Elaboración de un Diagrama de Gantt con las actividades realizadas.

ACTIVIDADES	MARZO			ABRIL		MAYO	
	1	2	3	6	7	8	9
1. Observación de los pasos para la captura de los datos de los proveedores.							
2. Realización de la relación de proveedores con las plantas							
3. Identificación y eliminación de proveedores duplicados, para realizar su captura en un formato Excel							
4. Dar formato a la hoja de Excel para la base de datos.							
5. Dar a conocer la propuesta con el personal a cargo.							

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Fase 4: Aplicación

Como resultado de la aplicación se obtuvo una serie de pasos para la realización de la base de datos de proveedores.

1. Visualizar cómo es que se hacía el proceso para la actualización de los proveedores.
2. Una vez visualizado el proceso, se optó por realizar una base de datos para un control interno de los mismos considerando como base una lista con información de los proveedores otorgada por los integrantes del área.
3. Se abrió un Excel para poner uno a uno el nombre de cada proveedor.
4. Después, se sacó una relación de los proveedores que estaban repetidos con los mismos clientes, esto con la finalidad de evitar duplicidad de documentos y no enviarles correo o marcarles al mismo tiempo.
5. Una vez obtenidos todos los datos que se requieren, se comenzó a dar formato a la tabla con una descripción de los documentos que se solicitan.
6. Para que esto fuera más fácil para los futuros responsables de este proyecto, se dejó una descripción detallada con colores de los proveedores activos, duplicados, deshabilitados, etc. esto con la finalidad de ahorrar tiempo y que sea más rápida la actualización de los mismos.

- Ya finalizado el Excel con formato y todos los requerimientos necesarios se subió a drive para compartirse con los responsables del departamento para que se visualice al mismo tiempo todo.

A continuación, se presenta una imagen de la implementación de la propuesta del formato de la base de datos con información de los proveedores para la empresa. En la imagen, se puede observar que ya no se trata solo de un listado, sino que cuenta con una estructura que permite un mayor control y uso de la información para el seguimiento. Además, se agregó un apartado de situación, el cual, a través de una clasificación por colores, permite detectar e identificar visualmente el estatus de la información de los proveedores (Ver Figura 3).

#	CLIENTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SITUACIÓN	INTERNO/RESPONSABLE	TELEFONO	CORREO	Comprobant e de domicilio	INE del titular o representante legal.	Presentar formato Aseguramie nto de la calidad	Fotografías de la fachada.
1	TODOS		ACTUALIZADO	Guadalupe Urrea	6221589536	gua.urre.@gmail.com				
2	NINGUNO		SEGUIMIENTO							
3	NINGUNO 1	Nombre del proveedor	PENDIENTE							
4	NINGUNO 2		NO LLAMAR							
5	NINGUNO 3		DESHABILITADO							
6	NINGUNO 4									
7	NINGUNO 5									
8	NINGUNO 6									
9	NINGUNO 7									
10	NINGUNO 8									
11	NINGUNO 9									
12	NINGUNO 10									
1	TODOS									
1	TODOS									

Figura 3. Propuesta: Actualización de base de datos para control interno de proveedores.

Fuente: Elaboración Propia.

Es importante mencionar que en la imagen sólo se muestra una parte del contenido de la base de datos, con la finalidad de proteger información confidencial de la empresa.

Adicional a los pasos anteriores, se realizó un análisis de la información para identificar proveedores duplicados, esto con la finalidad de evitar retrabajo para el área y molestias para los proveedores con duplicidad en solicitudes por correos, así como en respuestas de los mismos; en la base de datos también se informa de los proveedores activos pero que no es necesario realizar alguna solicitud. Por lo anterior, se dejó una señalización

con los colores para que sea más fácil distinguirlos y sea fácil detectarlos, también se agregó el correo, número y responsable con quien dirigirse para la actualización de expedientes.

3.5 Fase 5: Evaluación y cierre

En esta fase con la aplicación de la mejora (base de datos) se visualizó un gran cambio en la actualización de los expedientes, por lo que en base al análisis y evaluación de la información sobre la base de datos de los proveedores se obtuvo que el 66.4% se encuentra actualizado, sólo el 4.2% duplicado, el 8.4% deshabilitado y el 5.9% necesitan seguimiento, esta mejora de actualización de expedientes se logró en un periodo de dos meses, como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 5. Gráficos de la efectividad de actualización.

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior, a diferencia de cómo se encontraba anteriormente en donde sólo el 4.1% se encontraba actualizado, el 81.5% duplicado, el 9.7 se encontraban pendiente y el 4.6% necesitaban seguimiento.

Conclusiones

La consultoría es muy importante en las organizaciones, ya que ayuda a ver que fallas tenemos en nuestra organización y con ello buscar estrategias para mejorar.

Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo "Desarrollar una consultoría en el departamento de compras de una empresa manufacturera en Empalme, Sonora, para detectar áreas de mejora y dar soluciones a las problemáticas presentadas así como mejorar el desempeño del área", el cual se cumplió perfectamente, debido a que se identificó un área de mejora en la actualización de expedientes de proveedores, por lo que se consideró la implementación de una base de datos para dicha actualización, está basada en una lista con información de proveedores otorgada por los miembros del área de compras. Esta tuvo un impacto positivo disminuyendo del 76.50% en la información de proveedores duplicada y un 66.40% en la información actualizada, lo cual, permite un mejor control y actualización de la información impactando en disminución de los tiempos y retrabajo, por ende, en la mejora del desempeño.

Por otro lado, es importante hacer mención que esta base de datos será de gran ayuda para los nuevos encargados del proyecto, inclusive practicantes, para que esto sirva como un base de un control para la actualización de expedientes de los proveedores, reduciendo tiempos y contratiempos con las mismas de una forma más rápida y eficiente.

Por ello, se recomienda que se realice el servicio de la consultoría para seguir detectando en dado caso áreas a mejorar para evitar contratiempos en las actualizaciones. Así como mantener actualizada la base de datos de los proveedores para que siga impactando igual o de mejor manera.

Referencias

- ACF Technologies (2023). La importancia de la consultoría para mejorar procesos en las empresas. <https://www.acftechnologies.com/es/blog/la-importancia-de-la-consultoria-para-mejorar-procesos-en-las-empresas>
- Albano, S. (2016). Consultores, Empresarios, Herramientas de gestión y vinculación con Responsabilidad social. *Revista Ciencia, Docencia y Tecnología*, 27(53), 162-204. <https://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/article/view/193/257>
- Audirac, C. (2013). Desarrollo organizacional y consultoría. México: Editorial Trillas.
- Burrola, R. (2008). *Factores que influyen en el problema de ausentismo: Caso: maquilas Tetakawi, SA de CV*. [Tesis de Licenciatura] Universidad de Sonora. Repositorio institucional. <http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=19128>
- CONOCER (2017). Entidad de Certificación y Evaluación del CIIDET ECE 284-17. Gobierno de México. http://www.ciidet.edu.mx/ciidet/vistas/pagina.php?id=entidad_certificacion_evaluacion
- Iguazú (2001). *Reflexiones apropiadas para empresarios PyMEs “La importancia de la consultoría”*. FENOR consultora - innovando actitudes. <http://www.fenorconsultora.com/editorial002.html>
- Kubr, M. (2015). La consultoría de empresas: guía para la profesión. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, Tercera edición.